

IMPLEMENTACIÓN DE UN
ASPERSOR INTELIGENTE PARA
USO RESIDENCIAL VÍA
INALÁMBRICA EN LA CIUDAD DE
PIRIBEBUY 2016

CRISTIAN ARNALDO CABAÑAS MONZÓN

RESUMEN

El cuidado del medio ambiente implica una causa común por lo que cada uno de los habitantes de este mundo desde el lugar en él que se encuentre, debe colaborar para la preservación del mismo, El agua es el elemento más importante para la vida del ser humano, por lo que el riego a través de un aspersor inteligente para uso residencial vía inalámbrica facilitará la tarea de conservación y así evitar el mal uso del agua potable, La presente investigación da como solución al problema implementando un Aspersor Inteligente para facilitar el trabajo de riego domiciliario implementando la informática junto a la electrónica. **Pregunta de investigación:** ¿Resultaría viable, el diseño de un Aspersor Inteligente, para evitar el uso irracional del agua? **Diseño:** Con la investigación desarrollada se construye un Aspersor inteligente considerando que es de total importancia aprender a utilizar el agua de forma racional, para que de esta manera se pueda lograr y fomentar conciencia del cuidado que necesita este líquido vital ya que sin ella la humanidad no sobreviviría y que como

consecuencia puede llegar a terminar , a la vez brindar una amplia comodidad de manejo a través de los dispositivos móviles inteligentes o Smartphone que en la actualidad se ha vuelto una herramienta fundamental en la vida del ser humano. **Resultado:** Con la construcción del Aspensor Inteligente se pretende facilitar las labores de riego de distintas áreas del suelo, logrando así crear conciencia del uso racional del agua potable. **Conclusión:** Al construir el Aspensor Inteligente se consideró la importancia de aprender a utilizar el agua de forma adecuada, para que de esta manera se pueda fomentar y lograr conciencia en el cuidado de tan importante recurso vital para la vida, además, el Aspensor Inteligente presenta una comodidad en el manejo y ahorro del agua a través de su mecanismo electrónico manejado por dispositivos móviles inteligentes o Smartphone.

Palabras Claves: Aspensor, Residencial, Inalámbrica.

I. INTRODUCCIÓN

La automatización ha sido uno de los sectores económicos que mayores beneficios ha recibido del desarrollo de la informática y de la vertiginosa evolución de los equipos de cómputo, al ofrecer soluciones integrales, incluyendo la robótica, a empresas que tienen necesidades de optimizar los procesos de fabricación de bienes y servicios.

Se desarrolla la investigación con el compromiso de aprovechar al máximo los recursos, como ser el agua potable, la automatización del riego del césped es importante porque favorece el ahorro de agua, conservación de nutrientes del suelo y el correcto desarrollo del mismo por medio de redes inalámbricas de sensores, que son capaces de manejar gran cantidad de variables que facilitan el desarrollo de varios campos en nuestro medio, permitiendo así el manejo eficiente

de los recursos y la obtención de mayores rendimientos, así como minimizar el impacto ambiental.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar un aspersor inteligente para el uso racional del agua.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos fueron ordenados, cuantificados y tabulados utilizando conocimientos de estadística.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Experimental: La presente investigación se basa en un diseño experimental cuyo objetivo es observar el efecto que provoca el experimento (diseño de un Aspersor Inteligente para uso Residencial vía inalámbrica).

MUESTREO

POBLACIÓN

La población del distrito de Piribebuy es de 22.788 habitantes (19.016 habitantes en el censo anterior): 11.644 son varones y 11.144 mujeres, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

MUESTRA

150 personas del Barrio Paisajes de Piribebuy y San Blas todas ellas con la característica común de ser mayores de edad, con ingresos fijos y contar con un amplio patio.

RECOLECCIÓN DE DATOS

El método elegido para el análisis es la encuesta en cuanto a la técnica es el cuestionario estructurado de preguntas y respuestas cerradas que permiten constatar y precisar los objetivos propuestos en el presente estudio.

La encuesta es una herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un cuestionario sobre temas relacionados a la investigación. Al hacer el cuestionario hay que formular preguntas que revelen realmente la información deseada.

Para registrar y recabar la información se utiliza un formulario pre-impreso.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Con el fin de garantizar la privacidad de las personas involucradas en la investigación, sus identidades se mantuvieron en anonimato.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

La metodología de desarrollo es el método evolutivo, debido a que lo más importante es obtener un sistema flexible y expansible ya que si surge cualquier inconveniente se busca reemplazar la versión actual del sistema con uno más actualizado y así lograr satisfacer los nuevos requerimientos.

V. RESULTADOS

¿Es usted consciente de la cantidad de agua que utiliza a la hora de regar?		
RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	20	13%
NO	130	87%

A horizontal bar chart with a white background and light gray vertical grid lines. The x-axis is labeled with '0', '50', '100', and '150'. There are two bars: a short blue bar for 'No' with the value '20' at its end, and a long blue bar for 'Si' with the value '130' at its end. The labels 'No' and 'Si' are positioned to the left of their respective bars.

Al consultar sobre si es consciente de la cantidad de agua que utiliza a la hora de regar, el 87% respondió que no es consciente mientras que el 13% respondió que sí es consciente.

Tabla N° 1 – Resultado de ítem de la encuesta aplicada para la investigación.

Imagen N°1 – Prototipo de aspersor inteligente.

VI. DISCUSIÓN

Hoy en día la automatización del riego del césped es importante porque favorece el ahorro de agua, conservación de nutrientes del suelo y el correcto desarrollo del mismo. Los sistemas de automatización de riego comunes dependen mucho de la intervención de una persona que ingrese datos como los días y la duración del riego, por lo que sería conveniente que el usuario tenga conocimientos de jardinería, además debe ser instalado por personal experto; los sistemas de automatización por lo general consisten en un controlador PLC, tuberías de PVC.

Se procede a la realización de un Aspersor inteligente considerando que es de total importancia aprender a utilizar el agua de forma adecuada y suministrada, para que de esta manera se pueda lograr y fomentar conciencia del cuidado que necesita este líquido vital ya que sin ella la humanidad no sobreviviría y que como consecuencia puede llegar a terminar , a la vez brindar una amplia comodidad de manejo a través de los dispositivos móviles inteligentes o Smartphone.

Las redes inalámbricas de sensores, son capaces de manejar gran cantidad de variables que facilitan el desarrollo

de varios campos en nuestro medio, permitiendo así el manejo eficiente de los recursos y la obtención de mayores rendimientos, así como minimizar el impacto ambiental.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). Fundamentos de metodología de la investigación (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
2. Control automático y sistematizado de invernado aplicado la Cooperativa Cuna de flores Ltda. De la compañía Cabañas de Caacupé año 2015.
3. Estelbina Miranda de Alvarenga. Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías.- 2011
4. Cálculo de la humedad del suelo por tacto y apariencia. (2000). [Washington, D.C.?]: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Conservación de Recursos Naturales.
5. FAO. (1979) El riego automatizado. Roma
6. El Aspersor. Madrid: Calamar Edición y Diseño. (2003).
7. Williams, P. (2008). Robotica. Sandy: Bright Pen.
8. Sistema se gestión con sensor biométrico y seguridad con cámara ip.(2019). El funcionamiento de un sensor de humedad. Usos frecuentes. [En línea] Disponible en: <https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/el-funcionamiento-de-un-sensor-de-humedad-usos-frecuentes/> [Consultado el 5 de mayo de 2019].
9. pablin.com.ar. (2019). Robot de Riego Automático.

- [En línea] Disponible en: <http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/riego1/index.htm>
[Consultado el 3 de abril de 2019].
10. Medir la humedad del suelo con Arduino e higrómetro FC-28. (2016). Retrieved 13 April 2019, from <https://www.luisllamas.es/arduino-humedad-suelo-fc-28/>
 11. Cálculo de la humedad Del suelo por tacto y apariencia. (2000) [Washington, DC?]: Departamento de Agricultura, Servicio de Conservación de Recursos Naturales.
 12. es.wikipedia.org. (2019). Arduino. [En línea] Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino> [Accedido el 4 de marzo de 2019].
 13. Tinkercad. (2019). Tinkercad para aprender. [En línea] Disponible en: <https://www.tinkercad.com/teach> [Accedido el 6 de mayo de 2019].
 14. appinventor.mit.edu. (2019). MIT App Inventor | Explore MIT App Inventor. [En línea] Disponible en: <https://appinventor.mit.edu> [Accedido el 9 de febrero de 2019]
 15. "6 aspersores inteligentes que te ayudarán a cuidar de tu jardín", La Opinión, 2021. [Online]. Disponible: <https://laopinion.com/guia-de-compras/6-aspersores-inteligentes-que-te-ayudaran-a-cuidar-de-tu-jardin/>. [Consultado: 18 de octubre de 2021]